

С.Н. ЗИМАН¹, Е.В. БУЛАХ¹, Ю. КАДОТА²

¹ Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины
Украина, 01601 г. Киев, ул. Терещенковская, 2

² Национальный научный Музей
Япония, г. Токио, 4-1-1, Амакубо, Цукуба, 305-0005

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ТАКСОНОМИЮ РОДА ANEMONE L. SENSU STRICTO (RANUNCULACEAE JUSS.). ЧАСТЬ 3

В результате критического пересмотра таксономии рода *Anemone* L. мы признаем его структуру из 16 подродов, 18 секций, 5 подсекций, 27 рядов и 118 видов, в том числе нами подтверждены 8 родов, существовавших в современной системе рода Тамура (1991), 7 родов предложены как новые комбинации и описан один новый подрод, 2 секции и 13 рядов. Кроме того, мы пересмотрели статус около 30 видов и внутривидовых таксонов. Представлен аннотированный конспект рода *Anemone*.

Ключевые слова: род *Anemone* L. sensu stricto (Ranunculaceae Juss.), систематика, современные взгляды.

Наиболее сложным этапом нашей работы по пересмотру таксономии рода *Anemone* L. была попытка следовать Тамуре (1995) в признании подродов. К сожалению, большинство подродов были приняты Тамурой только на основании признаков плодов. Так, например, автор для подрода *Rivularidium* привел в качестве диагностических признаков голые плоды с согнутыми стилодиями, несмотря на то, что эти признаки характерны и для других подродов *Anemone*. Для аргументации выделения подродов Тамура использовал также некоторые другие признаки. Например, по его мнению, подрод *Anemonanthea* характеризуется горизонтальными или клубневидными корневищами, а подрод *Omalocarpus* — прямыми не-клубневидными корневищами. Между тем, эти особенности присущи и другим под родам. Поэтому нам пришлось привлечь, кроме упомянутых признаков подродов sensu Тамура, наиболее существенные особенности побегов и корней (признаки жизненных форм), а также принять во внимание основные числа хромосом ($x = 8$ и $x = 7$). В результате мы признали наличие в пределах рода 15 подродов. Мы разделили исходный подрод *Anemone* на три подрода: **Anemone** sen-

su Adanson (1763), **Eriocapitella** (= *Eriocapitella* Nakai) и **Erioccephalus** sensu Juzepchuk (1937). Кроме того, мы отделили от подрода **Pulsatilloides** секцию *Kilimandscharica* в качестве подрода **Kilimandscharica**, от подрода **Anemonanthea** — секцию *Stolonifera* в качестве подрода **Stolonifera** и секцию *Keiskea* в качестве подрода **Keiskea**. Более того, мы исключили из подрода **Omalocarpus** секцию *Begoniifolia* и включили ее в состав подрода **Rivularidium**. Нами признаны подроды **Pulsatilloides**, **Anemoclema** и **Rigida** sensu Тамура (1991), но фактически sensu Juzepchuk (1937). Наконец, нами признаны монотипные секции **Hepaticifolia**, **Crassifolia** и **Richardsonia** в качестве подродов **Hepaticifolia**, **Crassifolia** и **Richardsonia**.

Конспект рода *Anemone*

ANEMONE L., Sp. Pl., 538 (1753). Type: *A. coronaria* L.

1. Subgen. **Anemone** sensu Ziman, Kadota & Bulakh, stat. nov. Type: *A. coronaria* L.

Subgen. *Anemone* sensu Tamura in Acta Phytotax. Geobot. **42**: 180 (1991). Type: *A. coronaria* L.

1. Sect. **Anemone** sensu Tamura, l.c. (1991). Type: *A. coronaria* L.

Gen. *Oriba* Adans. p.p., Fam. Pl. **2**: 459 (1763) — Sect. *Anemonanthea* DC. in Regni

Veg. Syst. Nat., 1: 205 (1817), p.p. — Sect. *Oriba* (Adans.) Spach in Hist. Nat. Veg. Phan. 7: 250 (1839) — Sect. *Erioccephalus* Hook. f. & Thoms., Fl. Ind. 1: 20 (1855), p.p.

1. Subsect. **Anemone** sensu Tamura, l.c., 180 (1991). Type: *A. coronaria* L.

Subsect. *Longistylae* Ulbr. in Bot. Jahrb. 37: 204-220 (1906) — Subsect. *Coronarioides* P. Popov in Tr. Tiflis Bot. Sada 12: 4 (1913) — Subsect. *Oriba* (Adans.) Starod., Vetrenitsy: 121 (1991) — Ser. *Oriba* (Adans.) Ulbr. in Bot. Jahrb. in 37: 204 (1906).

1. **Anemone coronaria** L.

2. **Anemone hortensis** L.

3. **Anemone palmata** L.

2. Subsect. **Somalienses** Ziman & Bulakh & Kadota, Ziman et al. in J. Jap. Bot. 195 (2006). Type: *A. somaliensis* Hepper

4. **Anemone somaliensis** Hepper

3. Subsect. **Biflorae** P. Popov, l. c. (1913). Type: *Anemone biflora* DC.

5. **Anemone biflora** DC., var. **biflora**, var. **petiolulosa** (Juz.) Ziman, var. **eranthioides** (Regel) Ziman, var. **gortschakovii** (Kar. & Kir.) Ziman & Bulakh, var. **flexuosissima** (Rech.) Ziman & Bulakh

6. **Anemone bucharica** (Regel) Finet & Gagnepain

7. **Anemone baissunensis** Juz. ex Scharip.

8. **Anemone tschernjaewii** Regel

9. **Anemone seravshanica** Kom.

4. Subsect. **Carolinianae** Starod. in Bot. Zhurn. 74: 1345 (1989). Type: *Anemone caroliniana* Walter

10. **Anemone caroliniana** Walter

11. **Anemone berlandieri** Pritzell

12. **Anemone edwardsiana** Tharp

13. **Anemone tuberosa** Rydberg

14. **Anemone okennonii** Keener & B. Dutton

15. **Anemone decapetala** Arduino

16. **Anemone triternata** Vahl

2. Subgen. **Eriocapitella** (Nakai) Ziman, Kadota & Bulakh, stat. nov. Type: *A. hupehensis* Lemoine.

Gen. *Eriocapitella* Nakai in J. Jpn. Bot. 17: 267 (1941) — Sect. *Anemonospermos* DC. l. c.

(1817), p.p. — Sect. *Oriba* Spach, l. c. (1839) — Sect. *Erioccephalus* Hook. f. & Thoms., Fl. Ind. 1: 20 (1855), p.p. — Sect. *Eriocapitella* (Nakai) Tamura, l. c. (1991). — Subsect. *Vitifoliae* Starod., Vetrenitsy: 119 (1991) — Ser. *Anemonospermos* (DC.) Ulbr., l. c. (1906), p.p.

17. **Anemone hupehensis** Lemoine

18. **Anemone vitifolia** Buch.-Ham. ex DC.

19. **Anemone tomentosa** (Maxim.) S.F. Pei

3. Subgen. **Erioccephalus** (Hook. f. & Thoms.) Juz., Fl. USSR 7: 252 (1937). Type: *Anemone rupicola* Cambess.

Sect. *Erioccephalus* Hook. f. & Thoms., l. c. (1855), excl. p. — Sect. *Anemonanthea* DC., l. c. (1817), p.p. — Sect. *Anemonospermos* DC., l. c. (1817), p.p. — Sect. *Diplocalymnata* Spreng., Syst. Veg. 2: 660 (1825), excl. p. — Sect. *Sylvia* Gaudin, 490 (1828), p.p. — Sect. *Oriba* Spach, l. c. (1837), p.p. — Subsect. *Brevistylae* Ulbr., l. c. 205 (1906) — Subsect. *Longistylae* Ulbr., l. c., 204 (1906), p.p.

1. Ser. **Rupicolae** (Chaudhary & Trifonova) Tamura, l. c. (1991). Type: *Anemone rupicola* Cambess.

Subsect. *Rupicolae* (Tamura ex Chaudhary & Trifonova) Starod., Vetrenitsy: 119 (1991) — Ser. *Anemonospermos* (DC.) Ulbr., l. c. (1906), p.p. — Ser. *Rupicolae* Juz., l. c. 7: 206 (1937), nom. nud.

20. **Anemone rupicola** Cambess.

21. **Anemone laceratoincisa** W.T. Wang

22. **Anemone tibetica** W.T. Wang

2. Ser. **Virginianae** Ulbr., l. c. 205 (1906). Type: *Anemone virginiana* L.

Subsect. *Virginianae* (Ulbr.) Starod., l. c. 120 (1991).

23. **Anemone virginiana** L.

24. **Anemone cylindrica** A. Gray

3. Ser. **Sylvestres** (Starod.) Ziman & Bulakh comb. nova. Type: *Anemone sylvestris* L.

Ser. *Sylvestres* Juz., l. c. 206 (1937), nom. nud. — Subsect. *Sylvestres* Starod., l. c. 120 (1991).

25. **Anemone sylvestris** L.

26. **Anemone ochotensis** Fisch.

4. Ser. **Multifidae** Ulbr., l. c., 1906. Type: *Anemone multifida* Poir.

Subsect. *Multifidae* (Ulbr.) Starod., l. c. 120, 1991, p.p. — Ser. *Baldensis* Ulbr., l. c. 204 (1906).

27. **Anemone multifida** Poir.
28. **Anemone baldensis** L.
29. **Anemone pavoniana** Boiss.
30. **Anemone drummondii** S. Watson
31. **Anemone multiceps** (Greene) Standley
2. Sect. **Parviflora** (Ulbr.) Ziman, Morph. Phyl. Fam. Ranunculaceae. 206 (1985). Type: *Anemone parviflora* Michx.
32. **Anemone parviflora** Michx.
4. Subgen. **Anemoclema** (Franch.) Tamura. L. c. 179 (1991). Type: *Anemone glaucifolia* Franch.
Sect. *Anemoclema* Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. 36: 4 (1886). — Sect. *Pulsatilloides* (DC.) Ulbr., l. c. 4 (1906), p.p. — Ser. *Anemoclema* (Franch.) Ulbr., l. c. (1905), p.p. — *Anemoclema* (Franch.) W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin. 9: 105 (1964) — *Pulsatilloides* (DC.) Starod. sect. *Anemoclema*, l. c. 122 (1991).
33. **Anemone glaucifolia** Franch.
5. Subgen. **Pulsatilloides** (DC.) Juz., l. c. 252 (1937). Type: *Anemone capensis* (L.) Lam.
2. Sect. **Pulsatilloides** DC., l. c. 195 (1817). Type: *Anemone capensis* (L.) Lam.
Subsect. *Longistylae* Ulbr., l. c. 200 (1906), p.p. — Ser. *Pinnatifoliae* Ulbr., l. c. (1906) — *Pulsatilloides* (DC.) Starod., l. c. (1991).
34. **Anemone capensis** (L.) Lam.
3. Sect. **Alchimillifolia** (Ulbr.) Tamura, l. c. 179 (1991). Type: *Anemone caffra* (Ecklon & Zeyher) Harvey
Ser. *Alchimillifolia* Ulbr., l. c., 200 (1905), p.p.
35. **Anemone caffra** (Ecklon & Zeyher) Harvey
36. **Anemone fanninii** Harvey
6. Subgen. **Kilimandscharica** (Ulbr. ex Tamura) Ziman, Kadota & Bulakh, stat. nov. Type: *Anemone thomsonii* Oliver
Sect. *Kilimandscharica* (Ulbr.) Tamura, l. c. 180 (1991). — Ser. *Kilimandscharicae* Ulbr., l. c. 201 (1906).
37. **Anemone thomsonii** Oliver var. **thomsonii**, var. **friesorum** Milne-Redhead, var. **angustisecta** Milne-Redhead
7. Subgen. **Anemonanthea** (DC.) Juz., l. c. 252 (1937). Type: *Anemone nemorosa* L.
5. Sect. **Anemonanthea** DC., l. c. 196 (1817). Type: *Anemone nemorosa* L.
5. Ser. **Anemonanthea**. Type: *Anemone nemorosa* L.
Gen. *Anemonoides* Mill., Gard. Dict. Ed. 4: 91 (1754) — *Anemonanthea* S.F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 724 (1821) — *Stephanomata* Spreng., l. c. 660 (1825) — *Sylvia* Gaudin, Fl. Gelvet. 3: 490 (1828), p.p. — *Hylalectron* Irmisch in Bot. Zeit. 14: 19 (1856) — *Anemone* sensu Tamura in Sci. Rep. (Osaka Univ.) 16: 25 (1967), nom. inval. — *Arsenjevia* Starod. in Bot. Zhurn. 9: 1344 (1989) — Sect. *Anemone* sensu Tamura, l. c. 25 (1967), p.p., nom. nud. — Subsect. *Sylvia* (Gaudin) Ulbr., l. c. 192 (1906), p.p. — Subsect. *Hylalectron* (Irmisch ex Ulbr.) Juz., l. c. 252 (1937) — Ser. *Hylalectron* (Irmisch) Ulbr., l. c.: 193 (1906) — Ser. *Nemorosae* Tamura. L. c. 25 (1967), nom. inval. — *Anemonoides* Starod. sect. *Anemonoides*, p.p. (subsect. *Ranunculoides* Starod.), sect. *Umbrosa* Starod., l. c. 1345 (1989).
38. **Anemone nemorosa** L.
39. **Anemone amurensis** (Korsh.) Kom.
40. **Anemone coerulea** DC.
41. **Anemone uralensis** DC.
42. **Anemone ranunculoides** L.
43. **Anemone udensis** Trautv. & C.A. Mey
44. **Anemone trifolia** L.
45. **Anemone umbrosa** C.A. Mey
46. **Anemone soyensis** Boiss.
47. **Anemone debilis** Fisch. ex Turcz.
6. Ser. **Altaicae** (Starod.) Ziman, Kadota & Bulakh, l. c. 47 (2004). Type: *Anemone altaica* Fisch. ex C.A. Mey
Anemonoides Holub subsect. *Altaicae* Starod., l. c. 1345 (1989), p.p.
48. **Anemone altaica** Fisch. ex C.A. Mey
49. **Anemone pseudoaltaica** Hara, var. **pseudoaltaica**, var. **gracilis** (Hara) Ohba, var. **katonis** Ohba.
50. **Anemone raddeana** Regel
7. Ser. **Nikoenses** Ziman, Kadota & Bulakh, l. c. (2004). Type: *Anemone nikoensis* Maxim.
51. **Anemone nikoensis** Maxim.
8. Ser. **Reflexae** Ulbr., l. c., 1906. Type: *Anemone reflexa* Steph.

Gen. *Anemonoides* Holub sect. *Anemonoides* subsect. *Reflexa* (Ulbr.) Starod., l. c. 123 (1991).

52. **Anemone reflexa** Steph.

9. Ser. **Quinquefoliae** Ziman, Kadota & Bulakh, l. c. 47 (2004). Type: *Anemone quinquefolia* L.

Sect. *Anemonanthea* subsect. *Hylaectron* (Irmisch) Juz., l. c. 241 (1937), p.p. — Gen. *Anemonoides* Holub sect. *Anemonoides* subsect. *Anemonoides* sensu Starod., l. c. 162 (1991), p.p.

53. **Anemone quinquefolia** L., var. **quinquefolia**, var. **minima** (DC.) Frodin

54. **Anemone lancifolia** Pursh

55. **Anemone piperi** Britt. ex Rydb.

56. **Anemone grayi** Behr et Kellogg

57. **Anemone oregana** A. Gray

6. Sect. **Rosulantes** Ziman & Kadota, l. c. 48 (2004). Type: *Anemone stolonifera* Maxim.

Gen. *Anemonoides* Holub sect. *Stolonifera* (Ulbr.) Starod., l. c. 122 (1999), p.p. — sect. *Stolonifera* (Ulbr.) Starod., l. c. 122 (1991), p.p.

10. Ser. **Rosulantes**, l. c. 48 (2004). Type: *Anemone stolonifera* Maxim.

Sect. *Anemonanthea* DC., l. c. (1817), p.p.

58. **Anemone stolonifera** Maxim.

59. **Anemone davidii** Franch.

11. Ser. **Exiguae** Ziman, Kadota & Bulakh, l. c. 48 (2004). Type: *Anemone exigua*

Sect. *Anemonanthea* DC., l. c. 1817, p.p.

60. **Anemone exigua** Maxim.

61. **Anemone griffithii** Hook. f. & Thoms.

62. **Anemone scabriuscula** W.T. Wang

7. Sect. **Tuberosa** (Ulbr.) Juz., l. c. 195 (1937). Type: *Anemone apennina* L.

Subsect. *Tuberosa* Ulbr., l. c. 37: 194 (1906) — *Anemonoides* Holub sect. *Tuberosa* (Ulbr.) Starod., l. c. 123 (1989).

12. Ser. **Tuberosae**. Type: *Anemone apennina* L.

63. **Anemone apennina** L.

64. **Anemone blanda** Schott. & Kotschy

13. Ser. **Caucasicae** Ziman, Bulakh & Kadota, ser. nov. Type: *Anemone caucasica* Willd.

65. **Anemone caucasica** Willd.

8. Subgen. **Stolonifera** (Ulbr. ex Juz.) Ziman & Kadota & Bulakh, l. c. 48 (2004). Type: *Anemone baicalensis* Turcz. ex Ledeb.

8. Sect. **Stolonifera** (Ulbr.) Juz., l. c. (1937). Type: *Anemone baicalensis* Turcz.

Subsect. *Stolonifera* Ulbr., l. c. 195 (1906) — *Arsenjevia* Starod., l. c. 1344. (1989).

14. Ser. **Stolonifera** Ziman, Kadota & Bulakh, l. c. 49 (2004). Type: *Anemone baicalensis* Turcz.

Sect. *Baicalenses* sensu Juz., l. c. 241 (1937), nom. inval.

66. **Anemone baicalensis** Turcz.

67. **Anemone prattii** Huth ex Ulbr.

15. Ser. **Flaccidae** Juz., l. c. 252 (1937). Type: *Anemone flaccida* F. Schmidt

68. **Anemone flaccida** F. Schmidt

69. **Anemone delavayi** Franch.

9. Subgen. **Keiskea** (Tamura) Ziman & Kadota stat. nov. Type: *Anemone keiskeana* T. Ito ex Maxim.

9. Sect. **Keiskea** Tamura emend. Ziman & Kadota, l. c. (2004) Type: *Anemone keiskeana* T. Ito ex Maxim.

— *Tamuraia* Starod. (1991).

16. Ser. **Keiskea** (Tamura) Ziman, Kadota & Bulakh in Introduction (2012). — Type: *Anemone keiskeana* T. Ito ex Maxim.

70. **Anemone keiskeana** T. Ito ex Maxim.

17. Ser. **Deltoidea** Ziman, Kadota & Bulakh, l. c. 49 (2004). Type: *Anemone deltoidea* Hook. f. ex Dougl.

71. **Anemone deltoidea** Hook. f. ex Dougl.

10. Subgen. **Rigida** (Ulbr.) Tamura, l. c. 18 (1991). Type: *Anemone rigida* Barneoud ex Gay

10. Sect. **Rigida** Ulbr., l. c. (1906). Type: *Anemone rigida* Barneoud ex Gay

Sect. *Rivularidium* Jancz. in Rev. Gen. Bot. 4: 251 (1892), p.p. — Ser. *Rigida* Ulbr., l. c. 199 (206) — *Anemonidium* (Spach) Holub sect. *Meridium* Starod. subsect. *Rigida* (Ulbr.) Starod., l. c. 119 (1991).

72. **Anemone rigida** Barneoud ex Gay

11. Subgen. **Rivularidium** (Jancz.) Juz., l. c. 252 (1937). Type: *Anemone rivularis* Buch.-Ham. ex DC.

11. Sect. **Rivularidium** Jancz., l. c. 251 (1892). Type: *Anemone rivularis* Buch.-Ham. ex DC.

Sect. *Anemonospermos* DC., l. c. 195 (1817), p.p. — Sect. *Diplocalymnata* Spreng., l. c. 662 (1825), p.p. — *Anemonidium* (Spach) Holub in Folia Geobot. Phytotax. Praha 9: 272 (1974), p.p. — *Anemonidium* subgen. *Anemonidium*, subgen. *Meridium* sensu Starod., l. c. 1344 (1989).

18. Ser. **Rivulares** Ulbr., l. c. 234 (1906). Type: *Anemone rivularis* Buch.-Ham. ex DC.

73. *Anemone rivularis* Buch.-Ham. ex DC.

74. *Anemone filisecta* C.Y. Wu & W.T. Wang

19. Ser. **Angustilobae** Ziman, Bulakh & Kadota, l. c. 196 (2006). Type: *Anemone angustiloba* H. Eichler

75. *Anemone angustiloba* H. Eichler

76. *Anemone orthocarpa* Hand.-Mazz.

77. *Anemone sumatrana* De Vriese

20. Ser. **Mexicanae** (Starod.) Ziman, Bulakh & Kadota, l. c. 196 (2006). Type: *Anemone mexicana* H.B.K.

Anemonidium subgen. *Meridium* Starod., sect. *Meridium* Starod., sect. *Mexicana* Starod., subsect. *Helleborifolia* Starod., l. c. 1345 (1989).

78. *Anemone mexicana* H.B.K.

79. *Anemone helleborifolia* DC.

21. Ser. **Jamesonii** Ziman & Bulakh, l. c. 196 (2007). Type: *Anemone jamesonii*

80. *Anemone jamesonii* Hook. f.

81. *Anemone peruviana* Britton

82. *Anemone sellowii* Pritzl

83. *Anemone assibrasiliana* Kuhl. & Porto

84. *Anemone moorei* Espin.

85. *Anemone antucensis* Poeppig

86. *Anemone tenuicaulis* (Cheeseman) Parkin & Sledge

12. Sect. **Begoniifolia** (Ulbr.) Tamura, l. c. 26 (1967). Type: *Anemone begoniifolia* H. Lev. & Vaniot

Sect. *Pulsatilloides* DC., l. c. 196 (1817), p.p. — Subsect. *Brevistylae* Ulbr., l. c. 227 (1906) — Ser. *Begoniifoliae* Ulbr., l. c. (1906).

87. *Anemone begoniifolia* H. Lev. & Vaniot

88. *Anemone hokouensis* C.Y. Wu ex W.T. Wang

89. *Anemone chapaiensis* W.T. Wang

90. *Anemone howellii* Jeffrey & W.W. Smith

12. Subgen. **Anemonidium** (Spach) Juz., l. c. 268 (1937). Type: *Anemone dichotoma* L.

Sect. **Anemonidium** Spach, l. c. 1 (1837). Type: *Anemone dichotoma* L.

Anemonidium (Spach) Holub, l. c.

91. *Anemone dichotoma* L.

92. *Anemone canadensis* L.

13. Subgen. **Omalocarpus** (DC.) Juz., l. c. 256 (1937). Type: *Anemone narcissiflora* L.

13. Sect. **Omalocarpus** DC., l. c. 212 (1817). Type: *Anemone narcissiflora* L.

Homalocarpus Schur, Enum. Pl. Transsilv. 2 (1866) — *Anemonastrum* Holub in Folia Geobot. Phytotax. 8: 165 (1973) — Sect. *Petasodes* Spreng., l. c. 1963 (1825) — Sect. *Homalocarpos* DC. in Linnaea 14: 124 (1841) — Subsect. *Omalocarpus* (DC.) Tamura, l. c. 21 (1967).

22. Ser. **Involucratae** Ulbr., l. c. 209 (1906). Type: *Anemone narcissiflora* L.

93. *Anemone narcissiflora* L., subsp. **narcissiflora** (var. **narcissiflora**, var. **podolica** Zapal., var. **crimea** Ziman & Fedoronchuk); subsp. **fasciculata** (L.) Ziman & Fedoronchuk (var. **fasciculata** DC., var. **subuniflora** C.A.Mey., var. **willdenowii** Boiss.), subsp. **protracta** (Ulbr.) Ziman & Fedoronchuk [var. **protracta**, var. **contracta** (Ulbr.) Schipcz.), subsp. **sibirica** (L.) Hult., var. **sibirica** (L.) Tamura, var. **uralensis** Schipcz., var. **sachalinensis** Miyabe & Miyake], subsp. **crinita** (Juz.) Kitag., subsp. **villosissima** (DC.) Hulten, subsp. **alaskana** Hulten, subsp. **zephyra** (A. Nelson) A. Loeve & D. Loeve & Kapoor, subsp. **nipponica** (Tamura) Kadota

94. *Anemone robusta* W.T. Wang

95. *Anemone cathaiensis*

96. *Anemone demissa* Hook. f. & Thoms.

97. *Anemone taipaiensis* W.T. Wang

98. *Anemone smithiana* Lauener & Panigrahi

Ser. **Involucellatae** Ulbr., l. c. 209 (1906). Type: *Anemone polyanthes* D. Don

99. **Anemone tetrasepala** Royle
 100. **Anemone polyanthes** D. Don
 101. **Anemone elongata** D. Don
 102. **Anemone shikokiana** Makino
 24. Ser. **Fuscopurpurea** (V.F. Tarasevicz & R.P. Chaudhary) Ziman, Bulakh & Kadota, stat. nov.
 103. **Anemone fuscopurpurea**
 20. Sect. **Imbricata** Starod., l. c. 1344 (1989). Type: *Anemone imbricata* Maxim.
Anemonastrum Holub sect. *Imbricata* Starod., l. c. 124 (1991).
 104. **Anemone imbricata** Maxim.
 21. Sect. **Himalayicae** (Ulbr.) Juz., l. c. 252 (1937). Type: *Anemone obtusiloba* D. Don
 Sect. *Anemonanthea* DC., l. c. 212 (1817), p.p. — Sect. *Anemonospermos* DC., l. c. (1817), p.p. — Sect. *Pulsatilloides* DC., l. c. (1817), p.p. — Subsect. *Brevistylae* Ulbr., l. c. 201 (1906) — Ser. *Himalayicae* Ulbr., l. c. (1906) — Subsect. *Himalayicae* (Ulbr.) Tamura, l. c. 27 (1967) — *Anemonastrum* Holub in Folia Geobot. Phytotax. (Praha) 8: 165 (1973), p.p. — *Pulsatilloides* (DC.) Starod. sect. *Himalayica* (Ulbr.) Starod., l. c. 124 (1991).
 25. Ser. **Obtusilobae** Ziman, Ehrendorfer & Bulakh in J. Bot. Edinburgh 64: 3 (2007). Type: *Anemone obtusiloba* D. Don
 105. **Anemone obtusiloba** D. Don, subsp. **obtusiloba**, subsp. **megaphylla** W.T. Wang, subsp. **leiophylla** W.T. Wang, subsp. **potentilloides** (Cambess. ex Lauener) Chaudhary, subsp. **nepalensis** Chaudhary
 106. **Anemone subpinnata** W.T. Wang
 107. **Anemone patula** Chang & W.T. Wang, var. **patula**, var. **minor** W.T. Wang
 108. **Anemone rockii** Ulbr., var. **rockii**, var. **multicaulis** W.T. Wang, var. **pilocarpa** W.T. Wang
 109. **Anemone geum** H. Leveille
 26. Ser. **Trullifoliae** Ziman, Ehrendorfer & Bulakh, l. c. 3 (2007). Type: *Anemone trullifolia* Hook. f. & Thoms.
 110. **Anemone trullifolia** Hook. f. & Thoms., subsp. **trullifolia**, subsp. **liangshanica** (W.T. Wang) Ziman & B.E. Dutton, subsp. **lutienensis** (W.T. Wang) Ziman & B.E. Dutton
 111. **Anemone coelestina** Franch., var. **coelestina**, var. **linearis** (Bruehl ex Hand.-Mazz.) Ziman & B.E. Dutton, var. **holophylla** (Diels ex H.F. Comber) Ziman & B.E. Dutton
 112. **Anemone yulongshanica** W.T. Wang
 113. **Anemone subindivisa** W.T. Wang
 27. Ser. **Rupestres** Ziman, Ehrendorfer & Bulakh, l. c. (2007). Type: *Anemone rupestris* (Wall.) Hook. f. & Thoms.
 114. **Anemone rupestris** (Wall.) Hook. & Thoms., subsp. **rupestris**, subsp. **gelida** (Maxim.) Lauener
 115. **Anemone polycarpa** W.E. Evans
 15. Subgen. **Hepaticifolia** (Ulbr.) Tamura, 178 (1967). Type: *Anemone hepaticifolia* Hook. f.
 22. Sect. **Hepaticifolia** Ulbr. sensu Tamura, l. c. (1991). Type: *Anemone hepaticifolia* Hook. f.
 Ser. *Hepaticifolia* Ulbr., l. c. (1905) — Sect. *Rivularidium* Jancz., l. c. 251 (1892), p.p. — *Anemonidium* (Spach) Holub sect. *Meridium* Starod. subsect. *Hepaticifolia* (Ulbr.) Starod., l. c. 118 (1991).
 116. **Anemone hepaticifolia** Hook. f.
 16. Subgen. **Crassifolia** (Ulbr.) Ziman & Kadota & Bulakh, stat. nov. Type: *Anemone crassifolia* Hook. f.
 23. Sect. **Crassifolia** Ulbr., l. c., (1906). Type: *Anemone crassifolia* Hook. f.
Anemonidium (Spach) Holub, l. c., 1974, p.p.
 117. **Anemone crassifolia** Hook. f.
 17. Subgen. **Richardsonia** (Ulbr.) Ziman & Kadota & Bulakh, stat. nov.
 24. Sect. **Richardsonia** (Ulbr.) Ziman, l. c., (1985). Type: *Anemone richardsonia* Hook. f.
 Ser. *Richardsonia* Ulbr., l. c. (1905) — Gen. *Jurtsevia* A. Loeve & D. Loeve in Bot. Notiser 128, 497 (1975). — *Anemonidium* (Spach) Holub subgen. *Richardsonia* (Ulbr.) Starod., l. c. (1989).
 118. **Anemone richardsonia** Hook. f.
 По результатам наших исследований система рода *Anemone* s.str. существенно отличается от систем Ulbrich (1906), С.В. Юзепчука (1937), В.Н. Стародубцева (1989, 1991) и

Tamura (1991, 1995). Мы опубликовали результаты пересмотра таксономии отдельных частей рода *Anemone* sensu proprio (Зиман, 1985, Ziman et al., 1997, 1998, 2004, 2005, 2006, 2007, W.T. Wang et al., 2001), а в данной обработке объединили все наши предыдущие предложения и выводы по систематике данного рода. По нашему мнению, род *Anemone* включает 118 видов, 20 подвидов и 27 разновидностей, входящих в состав 27 рядов, 5 подсекций, 18 секций и 16 подродов. Нами подтверждены 8 родов, существовавших в современной системе рода Tamura (1991), 7 родов предложены как новые комбинации, описан один новый подрод и одна секция. Кроме того, мы описали 10 рядов и предложили новые комбинации трех рядов, пересмотрели статус около 30 видов и внутривидовых таксонов.

В пределах системы рода *Anemone* мы признаем без комментариев три подрода: subgen. *Anemoclema* (Franch.) Tamura 1991, subgen. *Rigida* (Ulbr.) Tamura, subgen. *Hepaticifolia* (Ulbr.) Tamura. Мы также признаем четыре подрода (subgen. *Anemonidium* (Spach) Juz., subgen. *Rivularidium* (Jancz.) Juz., subgen. *Omalocarpus* (DC.) Juz., subgen. *Pulsatilloides* (DC.) Juz.), но с изменением их структуры: мы выделили section *Crassifolia* Ulbr. 1906 из subgenus *Rivularidium* в качестве подрода *Crassifolia* (Ulbr.) Ziman, Kadota & Bulakh stat. nova 2012, отделили секцию *Kilimandscharica* (Ulbr.) Tamura от subgenus *Pulsatilloides* в качестве subgenus *Kilimandscharica* (Ulbr. ex Tamura) Ziman, Kadota & Bulakh stat. и перенесли секцию *Begoniifolia* (Ulbr.) Tamura 1991 из subgenus *Omalocarpus* в subgenus *Rivularidium*.

Мы предлагаем новое понимание секции *Keiskea*, рядов *Fuscopurpurea*, *Altaicae*, *Sylvestres* и *Mexicanae*. Кроме того, мы подтверждаем описанные нами секции *Parviflora* (Зиман, 1985) и *Rosulantes* (Ziman et al., 2004), подсекции *Somalienses* (Ziman, 2006) и ряды *Nikoenses*, *Quinquefoliae*, *Exi-*

guae, *Deltoideae* (Ziman et al., 2004), *Angustilobae*, *Jamesonii* (Ziman et al., 2006), *Obtusilobae*, *Trullifoliae*, *Rupestres* (Ziman et al., 2007).

Рекомендовала к печати С.В. Клименко

С.М. Зиман¹, О.В. Булах¹, Ю. Кадота²

¹ Институт ботаники ім. М.Г. Холодного НАН України, Україна, м. Київ

² Національний науковий музей, Японія, м. Токіо

СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ТАКСОНОМІЮ РОДУ ANEMONE L. SENSU STRICTO (RANUNCULACEAE JUSS.). ЧАСТИНА 3

У результаті критичного перегляду таксономії роду *Anemone* L. ми визнаємо його структуру з 16 підродів, 18 секцій, 5 підсекцій, 27 рядів та 118 видів, у тому числі нами підтверджено 8 родів, які існували в сучасній системі Tamura (1991), 7 родів запропоновано як нові комбінації, описано один підрід, 2 секції і 13 рядів. Крім того, ми переглянули статус майже 30 видів і внутривидових таксонів. Представлено анований конспект роду *Anemone*.

Ключові слова: рід *Anemone* L. sensu stricto (*Ranunculaceae* Juss.), систематика, сучасні погляди.

S.N. Ziman¹, E.V. Bulakh¹, Y. Kadota²

¹ N.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences, Ukraine, Kyiv

² National Science Museum, Japan, Tokyo

MODERN VIEW ON THE TAXONOMY OF THE GENUS ANEMONE L. SENSU STRICTO (RANUNCULACEAE JUSS.) PART 3

As a result of the critical analysis of the taxonomy of the genus *Anemone* L. during a lot of years, we accepted this genus as includes 16 subgenera, 18 sections, 5 subsections, 27 series and 118 species. Within the genus *Anemone* we firstly proposed 7 genus, 1 subgenus, 2 section, and 13 series, and we re-examined the status of about 30 species and intraspecific taxa. We presented here the annotated conspect of the genus *Anemone*.

Key words: genus *Anemone* L. sensu stricto (*Ranunculaceae* Juss.), taxonomy, modern views.